

13-14 червня 2024 року, Національний університет «Одеська політехніка»

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

13-14 червня 2024 року, м. Одеса

ОДЕСА - 2024

УДК 342.5 (477)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у сучасному міжнародному просторі» містить тези наукових праць, у яких розглядаються: історія дипломатії та зовнішньої політики; міжнародне право та порівняльне правознавство; публічне управління та адміністрування. Особливу увагу приділено питанням суспільної комунікації та проблемам соціально-культурного і економічного розвитку. Також розглянуто проблематику зовнішньої політики України та міжнародних відносин. Не залишилися осторонь питання впливу повномасштабного вторгнення на територію України на світовий розвиток та нові світові реалії в умовах військової агресії російської федерації.

Редакційна колегія:

Марущак В. П. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства, права та європейської інтеграції

Національного університету «Одеська політехніка»

Шапиро Я. Д. - директор U-Nation, амбасадор Агенції регіонального розвитку Одеської області

Іщенко І. В. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Красножон Л. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки Університету Лойоли (Новий Орлеан, США)

Фурман А. А. - доктор психол. наук, професор, директор Інституту гуманітарних наук Національного університету «Одеська політехніка»

Прокопович І. В. – доктор техн. наук, професор, директор ННІ медичної інженерії Національного університету «Одеська політехніка»

Чістякова І. М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Прилуцька А. Є. – канд. філос. наук, проф. ХАІ, завідувачка кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Гегечкорі О. В. – доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Смолякова І. Д. – канд. пед. наук, доцент каф. фізкультури та спорту Національного університету «Одеська політехніка»

Кудлай І. В. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (відповідальний секретар)

Рецензенти:

Пахомова Т. І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій НН Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

Ніколіна І. І. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Україна у сучасному міжнародному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2024 р., м. Одеса). Одеса: Одеська політехніка, 2024. 138 с.

©Колектив авторів, 2024

ISBN 978-966-8019-73-9

Одеська політехніка, 2024

Кубко В. П.

канд. філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

Юнко І.

здобувач вищої освіти IV курсу за ОП
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

**КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ**

Одним із основних завдань сучасної України є сприяння формуванню свого позитивного іміджу, оскільки це, у свою чергу, відбивається на реалізації політики захисту національних інтересів, досягненні зовнішньополітичних цілей і створенні атмосфери підтримки світовою спільнотою її дій на міжнародній арені.

Сфера іміджевого позиціонування держави на міжнародній арені є досить специфічною з огляду на особливості іміджевого простору. Так, А. Фішер, дослідник у галузі стратегічного управління інформаційним впливом, зазначає, що «стратегія в сфері формування державного іміджу має враховувати такі особливості: інтереси, цінності, політичні пріоритети, погляди різних соціальних груп; особливості медіа-комунікативного середовища; тенденції суспільної думки, національного та міжнародного контексту; наявних внутрішніх та зовнішніх загроз і можливостей; сильних сторін та недоліків інструментарію; співвідношення затрат і ризиків, затрат і очікуваних результатів; короткострокові та довготривалі цілі; партнерство з приватним сектором, з іноземними урядами; пристосування стратегії до ситуативних змін; загальне національне значення іміджевої стратегії» [5].

Зазначені компоненти вимагають від іміджевої стратегії держави відповідати таким параметрам: цілеспрямованість, зрозумілість, обґрунтованість, ефективність (використання ресурсів), динамічність та унікальність.

Формування позитивного іміджу України за кордоном є однією з важливих функцій не тільки для Міністерства закордонних справ України чи урядових інституцій загалом. Правильно вибудовані інформаційні потоки,

орієнтовані на закордонні цільові аудиторії з використанням всього інструментарію державних органів та неурядових інститутів, допомагають зробити країну зрозумілою. Це буде мати вплив, зокрема, і на забезпечення національних інтересів держави та поліпшення життя її громадян.

У 2018 році затверджено єдиний бренд України UKRAINE NOW, на основі якого Кабмін замовив розроблення шести стандартів просування України відповідно до таких напрямів: в країнах Західної та Центральної Європи; Північної Америки; Південної Америки; Азії; як туристичного напрямку; просування України з метою залучення інвестицій.

Ukrainenow – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду. Її метою було – сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал. Це одна з найбільш вдалих PR-кампаній України.

Повномасштабна військова агресія РФ проти України зумовила появу нових ініціатив із формування національного бренду держави, які б відповідали вимогам воєнного часу та допомагали ознайомлювати світ із перебігом війни.

Так виникла інформаційна кампанія Brave.ua. Новим національним брендом України стала сміливість її народу, який рішуче виступив проти численніших сил «другої армії світу». Кампанія Brave.ua має дві мети: перша – це підняття духу українського народу під час важкої боротьби з агресором, а друга – це заклик до глобальної спільноти підтримувати Україну та її захисників, поширювати інформацію про конфлікт і спонукати іноземні уряди надавати необхідну для перемоги підтримку. У межах кампанії на вулицях міст різних країн світу були розміщені банери, що розповідали про українську сміливість, а в мережі Інтернет проводилися тематичні флешмоби, наприклад, використання маски «сміливий (-а) за паспортом» чи створення особистих та корпоративних постів про українську сміливість і її прояви.

Ще однією інформаційною кампанією повномасштабної російсько-української війни стала ініціатива Володимира Зеленського United24, що спершу була спрямована на збір коштів на нагальні військові та медичні потреби України, а також відновлення держави після війни. Нещодавно президент підписав відповідний указ, згідно з яким розпочалася розробка інформаційної брендингової кампанії United24, покликаної інформувати

світову громадськість про актуальні події в Україні, протидіяти російській пропаганді та координувати зусилля союзників із підтримки держави. Першим амбасадором бренду United24 став відомий на весь світ український футболіст Андрій Шевченко.

Засновник концепції, дослідник Саймон Анхольт, писав: «Якщо держава серйозно прагне покращити свій міжнародний імідж, вона має більше фокусуватися саме на розробці продукту та маркетингу, а не гнатися за самою ідеєю національного бренду. Тут нема коротких шляхів. Тільки постійний, координований та невинний потік корисних, помітних та релевантних ідей, продуктів та дій найвищого класу може поступово покращити репутацію країни, що їх презентує» [3]. Яким би не був національний бренд України, він функціонує лише в комплексі з державною політикою в різних галузях.

У 2021 році Міністерство закордонних справ вперше в історії України розробило і затвердило Комунікаційну стратегію та Стратегію публічної дипломатії [2]. Обидва документи затверджені рішенням Колегії МЗС 24 березня 2021 року.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в основі Стратегії залишається національний бренд Ukraine Now для збереження сталості стратегічних комунікацій держави [1].

Україна приєдналася до основних міжнародних конвенцій та хартій з охорони культурної спадщини і культурного співробітництва, є активним членом ЮНЕСКО та Ради Європи. Міністерство культури і туризму України приділяє особливу увагу збереженню для ряду об'єктів культурної спадщини держави статусу приналежності до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО, а також розширенню української представленості у цьому списку. Представленість України у списку важлива для світового визнання.

Україна з перших днів війни активно використовувала стратегічні комунікації та інструменти м'якої сили, щоби заручитися міжнародною підтримкою та протидіяти російській пропаганді. Було чітке розуміння, розділене як урядом, так і громадянами, що розповісти світу історію України було питанням виживання.

Мабуть сьогодні не залишилось майже жодної держави, яка б не знала про Україну, інформаційні технології стали рупором поширення іміджу України у світі. Більш того, Україна стала брендом та символом свободи

XXI століття. Як результат, впізнання, вплив та репутація України суттєво зміцнились. У GlobalSoftPowerIndex 2023 Україна посіла безпрецедентне 37 місце зі 121 [4]. За показником сприйняття впливовості, вперше за всю історію рейтингу Україна опинилась у першій двадцятці найвпливовіших країн світу.

Таким чином, сильний національний бренд та репутація зараз гарантує Україні міжнародну підтримку та солідарність. У майбутньому це стане фундаментом відбудови та розвитку України, що з перемогою конвертується в інвестиції у післявоєнне відновлення, туристичні та освітні потоки, залучення глобальних талантів, відкриття офісів міжнародних компаній, поглиблення торгівлі.

Література:

1. Кулеба Д. Публічна дипломатія – нова зброя України в умовах гібридної війни. *Європейська правда*. URL: <http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/> (дата звернення: 24.05.2024).

2. Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки. URL: <http://surl.li/bgpmb> (дата звернення: 18.05.2024).

3. Anholt S. Brand New Justice: The upside of Global Branding. Butterworth-Heinemann. Oxford, 2003. URL: <http://surl.li/bavpj> (дата звернення: 14.05.2024).

4. Global Soft Power Index 2023. URL: <https://brandirectory.com/softpower> (дата звернення: 25.05.2024).

5. Fisher A., Brockhoff A. Options for influence - London: Counterpoint, 2008. 62 p.